

HOZIRGI ZAMON PSIXOLOGIYASI VA UNING TURLARI

Abdusattarova Zilola Abdurazzoqovna
Chirchiq davlat pedagogika universititi
23/1 guruh talabasi
zilolaabdusattarova02@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10878186>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab, universitet, kasb –hunar maktabi o‘quvchi va talabalariga hozirgi zamon psixologiyasi haqida tushuncha berib o‘tilgan. Hozirgi zamon psixologiyasi fanining tuzilishi, uning asosiy tarmoqlari. Psixologiya fanining ilmiy tekshirish metodlari haqida ma’lumotlarga ega bo‘lasiz.

Kalit so‘zlar: Psixologiya, faoliyat, metod, individual, muammo, yechim, samaradorlik, pedagogika psixologiya, obekt, subyekt.

So‘ngi yillarda mamlakatda psixologiya sohasida pedagogik kadrlarni tayyorlash hamda amaliyotchi psixologlar faoliyatini qo‘llab –quvvatlashga oid bir qator ishlar amalga oshirilmogda. Respublikaning chekka hududlarida amaliyotchi psixologlarga bo‘lgan ehtiyojni hisobga olgan holda 2019/2020 o‘quv yilidan boshlab psixologiya ta‘lim yo‘nalishi bo‘yicha talabalarni davlat granti asosida maqsadli qabul qilish. 2019/2020 o‘quv yilidan oliy ta‘lim muassasalarida psixologiya ta‘lim yo‘nalishlarining o‘quv rejalariga malakaviy amaliyot davomiyligini 8 haftadan 15 haftaga o‘zgartirish amalga oshirildi.

Pedagog psixologiyaning predmeti ta‘lim va tarbiya jarayonlarining qonuniyatlarini o‘rganishdan iborat. Bu soha, o‘quvchilarda tafakkurning tarkib topishini, intellektual faoliyat va usullarini o‘zlashtirishni boshqarish muammolari, ta‘lim samaradorligiga ta‘sir qiluvchi psixologik omillarni, pedagoglar va o‘quvchi, talabalar orasidagi munosabatlarni, o‘quvchilardagi individual qarama-qarshiliklar va ularni hisobga olishni, psixik tarqqiyot va tarbiya berish kabi muammolarni o‘rganadi. Pedagog psixologiyaning quyidagi tarmoqlari mavjud . Bularga ta‘lim psixologiyasi, tarbiya psixologiyasi, anomal rivojlangan bolalarga ta‘lim tarbiya berish psixologiyasiga bo‘linadi.

Hozirgi zamon psixologiya fanining bir qancha quyidagi prinsiplarini ko‘rsatib o‘tish mumkin: determinizm prinsipi, psixikaning faoliyatda rivojlanishi prinsipi, ong va faoliyat birligi prinsiplari. Determinizm prinsipiga ko‘ra psixika yashash sharoiti o‘zgarishi bilan bilan o‘zgaradi. Masalan, inson psixikasining taraqqiyotiga ishlab chiqarish usullari, ijtimoiy turmush omillari ta‘sir qiladi. Hayvonlarda esa psixika taraqqiyoti biologik qonuniyatlar asosida ruy beradi. Psixikaning faoliyatda rivojlanishi prinsipiga ko‘ra psixika taraqqiyot mahsuli, faoliyat natijasi deb qaraladi.

Faoliyat jarayonida o‘yin, o‘qish, mehnatlar natijasida inson ijtimoiy tajribani o‘zlashtiradi, bu esa psixik taraqqiyotning faqat insongagina xos shaklini tarkib toptiradi. Ong va faoliyat birligi prinsipiga ko‘ra ong va faoliyat bir-biriga qarama-qarshi voqelik emas, ong bilan faoliyatning birligi ularning hukm surishi mexanizmidir, ong bilan faoliyat aynan bir-biriga o‘xshash ham emas. Ong faoliyatning ichki rejasini, uning dasturiy jabhasini aks ettiradi. Masalan, odam atrof-muhit bilan munosabatga kerishganda undan mo‘ljol oladi, natijada nuqsonlarga yo‘l qo‘ymaydi. Faoliyat o‘zining voqelikni tashqi ifodasini aks ettirish bilan ajralib turadi. Faoliyat ong yordamida mazkur jarayonda takomillashadi.

Hozirgi amon psixologiyasi metodlari. Barcha fanlar kabi psixologiya fani ham o'zining tadqiqot obektiga va o'z tadqiqot metodlariga ega. Psixologiya tadqiqot metodlari juda xilma-xil bo'lishiga qaramay ularning barchasi umumiy talab va qoidalarga bo'ysunadi. Bular tadqiqotning dialektik metod bilan, ob'ektiv ravishda olib borilishi va genetik prinsipga amal qilishdir. Dialektik metodga ko'ra barcha hodisalarning umumiy o'zaro bog'lanishi, rivojlanishi va harakatning universalligi, rivojlanish manbai qarama-qarshiliklarini rivojlantirish va hal qilish, inkor etish orqali rivojlanish, rivojlanish jarayonlarini yo'nalishning ko'rinishi sifatida inkorni inkor etish kabi tamoyillarni o'z ichiga oladi. Psixikani o'rganishda psixik hodisalar paydo bo'lishining obektiv shart-sharoitlari va ob'ektiv namoyon bo'lishi tekshiriladi. Bu talablar bajarilmasa maxsus tayyorgarlikka ega bo'lgan psixolog ham ilmiy jihatdan asosli ma'lumotlar to'play olmaydi. Genetik prinsipga amal qilishning mohiyati shundan iboratki, o'rganilayotgan har qanday psixik hodisaga protsess tarzida qaraladi. O'rganilayotgan psixik faktning taraqqiyot momentlari, tarixini, bu momentlarning o'rin almashishlarini o'rganishdan iborat.

Hozirgi zamon psixologiyasi bir qancha aniq tekshirilib, sinovdan o'tkazilgan, samarali metodlarga ega. Metod- (yunoncha- metodos- tabiat hodisalarini tekshirish usuli).

Kuzatish metodi- psixologiya fanida nuqtai qadimdan keng qo'llanilib kelayotgan metodlardan biridir. B.G. Ananevning nazaricha, psixologik kuzatish metodlari psixologik ob'ektlar bilan operatsiyalar tizimi bo'lib fanning bilish obektidir. Kuzatish metodi ilmiy empiric metod sifatida 19 asrning oxiridan boshlab ijtimoiy, pedagogic, klinik psixologiyada, rivojlanish psixologiyasida keng qo'llanilib kelinmoqda. XX asrning boshidan boshlab esa mehnat psixologiyasida keng qo'llanilmoqda. Kuzatish uchun eng muhim jihat bu tashqi validlikning saqlanib qolishidir.

Bu metodning asosiy afzalligi shundan iboratki, kuzatish tabiiy sharoitda o'tkaziladi, kuzatish kuzatilayotgan shaxslarning odatdagi xulq-atvorlarini o'zgartirmaydi. Kuzatishni bitta odat ustida ham va bir guruh shaxslar ustida ham olib borish mumkin. Bu metod bolalar bog'chasi guruhlaridagi yoki maktab sinifidagi bolalarni o'rganish uchun qulaydir. Kuzatish metodining kamchiligi uning anchagina mehnat talab qilishidir. Tadqiqotchi psixolog xulq-atvorning istalgan qiyofada emas, balki konkret tadqiqot vazifalari bilan bog'liq holda namoyon bo'lishligini qiziqtiradi. Shuning uchun kuzatuvchi shaxs xususiyatlari va psixik holatlarining o'ziga kerakli tarzda namoyon bo'lishini kutib turishi kerak. Bundan tashqari, psixik xususiyatlarning yakka holda namoyon bo'lishini kuzatish va qayd qilish yetarli emas.

Tadqiqotchi psixolog u yoki bu xususiyatning xarakterligiga, tipikligiga ishonch xosil qilishi kerak. Kuzatish metodi orqali tadqiqot jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Kuzatish predmeti (xulq – atvor) obekti (aloxida individual yoki guruh) vaziyat aniqlanadi.
2. Kuzatish va ma'lumotlarni qayd etish usuli tanlanadi.
3. Kuzatish rejasi tuziladi.
4. Natijalarni qayta ishlash metodi tanlanadi.
5. Olingan ma'lumotlarning qayta ishlanishi va interpretatsiyasi amalga oshiriladi.

Kuzatish metodining ikki turi farqlanadi: o'z-o'zini kuzatish va tashqi kuzatish. O'z-o'zini ko'zatish psixologiyaning eng asosiy metodlaridan sanalgan. Chunki, bu nuqtai-nazar tarafdorlari fikricha, kishining haqiqiy ruhiy holatlarini kishining o'zi biladi va tushunadi holos. Boshqa kishi bu hodisalarni oxirigacha tushina olmaydi. Haqiqatda esa o'z-o'zini

kuzatish subektivlikka egadir . O'z-o'zini kuzatish shu sababli psixologiyaning yagona ishonchli metodi bo'la olmaydi. Tashqi kuzatish bir kishining boshqa shaxs tomonidan kuzatishi . Kuzatishning bu turi turli vositalar (fotoapparat, kinokamera, xronometraj) boshqa murakkab kuzatish va ma'lumotlarni aks ettirish vositalari yordamida qo'llaniladi. Kuzatish psixik hodisalarning tashqi alomatlarini ta'svirlash bilan cheklanib qolmay, balki bu hodisalarning psixologik tabiatini tushuntirib bersagina, u haqiqiy psixologik tadqiqot metodi bo'la oladi.

Eksperiment metodining asosiy afzalligi shundan iboratki, bunda tadqiqotchi psixolog o'z xohishi bilan qandaydir psixik protsess yoki xususiyatni yuzaga keltirib psixik hodisaning tashqi sharoitga bog' liqligini tekshirib ko'rish mumkin. Eksperiment metodining ustunlik tomonlaridan ya'na biri eksperimentator tajriba davomida eksperimentning borishini nazorat qiladi va boshqarishi, bir necha marta takrorlashi mumkin. Biroq, har qanday tadqiqot qilinadigan vazifalarga eksperimentni qo'llab bo'lmaydi. Masalan: xarakterning va qobiliyatlarning murakkab turlarini haligacha eksperiment bilan o'rganib bo'lmaydi . Eksperiment metodining ikkita asosiy turi farqlanadi:

1. Laboratoriya eksperimenti
2. Tabiiy eksperimenti

Laboratoriya eksperimenti laboratoriya sharoitida maxsus psixologik jihozlar yordamida o'tkaziladi. Tabiiy eksperiment (1910-yilda A.F.Lazurskiy tomonidan fanga tavsiya qilingan) mohiyatiga ko'ra eksperiment sharoitida tekshiruvchiga o'z o'stida tajriba olib borilayotganini bildirmaslikka qaratilgan bo'lib, tadqiqotni odatdagi tabiiy sharoitga ko'chiradi.

Bulardan tashqari psixologiyada qiyoslash, longyutid, kompleks, matematika statistic, donalash, genetik, anketa, suhbat, arxiv, proektiv, test, biografik metodlar keng qo'llaniladi. Faoliyat mahsulini o'rganish metodi psixologiya tarixida, antropopsixologiya, ijodiy psixologiyada keng tarqalgan. Faoliyat mahsulining analizi klinik psixologlar uchun muhim materialni taqdim etadi. Alohida kasalliklarda (shizofreniya, depressive psixoz) samaradorlik xarakteri tez o'zgaradi (matnlarda, rasmlarda). Psixologik tadqiqot o'tkazishning asosiy to'rtta bosqichini ko'rib o'tamiz.

Birinchi bosqich – tayyorgarlik bosqichi . Bu bosqichda material turli vositalar bilan o'rganiladi, o'rganilayotgan hodisalar haqida dastlabki materiallar to'planadi. To'plangan materiallar tahlil qilinadi. Har qanday tadqiqotning samaradorligi, to'g'ri tadqiqot yo'lini tanlash ko'p jihatdan tayyorgarlik bosqichiga bog' liq.

Ikkinchi bosqich – bevosita tadqiqot o'tkazish bosqichi. Bunda tadqiqotning konkret metodekalari ishga solinadi. Tekshirish (eksperiment) o'tkazilib zaruriy tadqiqot (ekspremental) ma'lumotlar yig'iladi .

Uchinchi bosqich- tadqiqot davomida to'plangan ma'lumotlarni miqdor jihatdan ishlab chiqilishi.

To'rtinchi bosqich- olingan natijalarni tushuntirib berishdan iborat. Bu bosqichda ko'plab matematik metodlardan ishlab chiqilgan ma'lumotlar psixologik nuqtai-nazardan izohlanadi va tadqiqot gepotizasining to'g'ri yoki xatoligi uzil kesil hal qilinadi.

Hozirgi zamon psixologiyasi ko'p tarmoqli psixologik tizimlardan iborat, fan hisoblanib, o'zining tadqiqot predmitiga ega bo'lgan ko'plab sohalardan tashkil topgan.

Bularga: umumiy psixologiya, aviatsiya psixologiya, harbiy psixologiy, psixofiziologiya, differensial psixologiya, kosmik psixologiya, muhandislik psixologiyasi, tibbiyot psixologiyasi,

huquq psixologiyasi, pedagogik psixologiya, neyropsixologiya, patopsixologiya, sport psixologiyasi, mehnat psixologiyasi, ijodiyot psixologiyasi, maxsus psixologiya, menejment psixologiyasi, ijtimoiy psixologiya, marketing psixologiya, yosh psixologiyasi, din psixologiyasi, tashkiliy psixologiya, oila psixologiyasi, genetik psixologiya, eksperimental psixologiya, amaliy psixologiya, kasb psixologiyasi, siyosiy psixologiya, psixolingvistika va boshqa psixologiyaning tarmoqlari mavjud. Psixologiyaning tarmoqlarga ajralishining asosiy sababi uning tarkibida tatbiqiy sohalar sohalar vujudga kelishidir.

Psixologiya jamiyat boshqaruvida, ta'lim tizimida, sog'liqni saqlash, sport, madaniyat, telivedeniya va boshqa tuzilmalarda muhim masalalarni hal qilishda qo'llanilmoqda. Zamonaviy psixologiyada yoshlar salohiyatlarini namoyon etishlariga ko'maklashish, ularning bilish faoliyatini va qiziqishlarini boyitish, dunyoni idrok etishning keng ko'lamli usullarini shakillantirish, xalqimizning baxtlilik darajasi, sog'ligini saqlash, xusasan mental salomatlik, stressdan himoyalanish kabi ishlarni muntazam tashkil qilib amalga oshirib samarali natijalar olmoqda. Zamonaviy psixologiyada psixikani chuqur o'rganishda elektron hisoblash texnikalari, elektr va kimyoviy vositalardan keng qo'llanilmoqda.

References:

1. G'oziev E. "psixologiya" Toshkent-1994.
2. G'oziev E."oliy maktab psixologiyasi" Toshkent-1997.
3. A.V.Petrovskiy "umumiy psixologiya" Toshkent-1992.
4. O'zb. Res. Vazirlar Mahkamasining qarori 07.06.2019-yildagi 472 son.
5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7589305>